

PETIM

BOLETIM INFORMATIVO ANUAL DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO TUTORIAL LICENCIATURAS - IFBA - CAMPUS PORTO SEGURO

Inteligência
Artificial

ISSN: 2764-0167

Sumário

02 PETIM – O QUE É?

DICA DE FILME 15

03 PET PELOS PETIANOS

DICA DE EVENTO 16

06 PET ENTREVISTA

DICA DE IA 17

10 PET PUBLICA

NOTA TÉCNICA 18

11 MOBILIZA PET

A VOZ DA VEZ 22

12 DICA DE LIVRO

PET AGRADECE 25

PETIM - O QUE É?

O PETIM é um boletim informativo cujo principal objetivo é o de divulgar as ações e atividades do Grupo PET Licenciaturas. A intenção é criar um ambiente de comunicação entre o grupo, a comunidade acadêmica do IFBA Campus Porto Seguro e a sociedade em geral. Trata-se de um espaço destinado a publicizar os estudos, informações, pesquisas, publicações e ações desenvolvidas, visando, ainda, contribuir para a formação acadêmica dos (as) petianos (as). ■

Inteligência artificial: O impacto da IA nos estudantes de Graduação

Por:
Keyla Santos
Thamiris Duarte
Ana Paula Silva
Gabrielle Corrêa
Matheus Henrique Oliveira

Nos dias de hoje, a inteligência artificial está tão presente nas tarefas cotidianas que se tornou natural. Com a chegada da pandemia do Covid-19 em 2020, os serviços viram a necessidade da utilização de recursos tecnológicos para atender as demandas populacionais exigidas da época. A 33ª edição da Pesquisa Anual sobre o Mercado Brasileiro de TI e Uso nas Empresas, divulgada em maio de 2022, pelo Centro de Tecnologia da Informação Aplicada (FGVcia) da FGV em São Paulo, revelou o avanço do investimento das empresas em tecnologias da informação (TI) neste mesmo período no Brasil, constatando que a antecipação do processo de Transformação Digital foi o equivalente ao esperado para o período de quatro anos.

O setor da educação não foi uma exceção a essa tendência. Ao mesmo tempo em que a IA impacta as relações sociais e os processos organizacionais na educação, ela também está introduzindo novas soluções para o ensino e a aprendizagem em uma variedade de contextos, com o objetivo de apoiar tanto as atividades dos professores quanto às instituições de ensino.

A utilização da IA se estende desde sistemas de gestão escolar, até análise de dados, abrangendo uma gama diversificada de tecnologias que trabalham juntas para permitir que as máquinas percebam, compreendam, ajam e aprendam com níveis de inteligência semelhantes aos humanos. Em disciplinas como engenharia e matemática, por exemplo, a IA facilita a precisão dos cálculos, enquanto em áreas sociais ela difunde pensamentos e ideologias através de vertentes e

linguagens mais textuais. Já nas ciências, a IA impulsiona a pesquisa e intervenção laboral. Essa combinação de possibilidades oferece um amplo leque de oportunidades e informações quando a IA é aplicada de forma eficaz.

A presença e a acessibilidade tecnológica nos cursos de graduação são de extrema importância para o progresso dos estudantes. Esses recursos não apenas qualificam os resultados de pesquisas científicas e projetos, mas também permitem a participação de todo o público estudantil, independente da faixa etária. Nesse sentido, a IA torna-se uma aliada essencial no processo de planejamento, anda-

mento das aulas, apresentação e conclusão de cursos. Entretanto, o impacto negativo das IAs nos estudantes de graduação é profundo e multifacetado. Elas podem trazer algumas problemáticas para os estudantes de graduação. Uma delas é a dependência excessiva dessas tecnologias. Os alunos podem se tornar sujeitos a utilização da IA para realizar tarefas acadêmicas, o que pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas e criatividade.

Outra preocupação é a possível redução do contato humano. Com a crescente utilização de chatbots educacionais e outras formas de IA na educação, pode haver uma redução do contato humano entre professores e alunos. Isso pode resultar em uma experiência de aprendizagem menos personalizada, e com menos oportunidades para interações significativas, pre-

Fonte: Microsoft – Copilot, 2024.

judicando o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais.

A questão da privacidade e segurança dos dados também é uma preocupação importante. A coleta e análise de grandes volumes de dados pessoais dos estudantes pelas IA levantam preocupações sobre privacidade e segurança. Há muitas problemáticas atualmente sobre o uso indevido de informações pessoais coletadas por esses serviços, as quais quando utilizadas para fins questionáveis podem afetar a confiança dos usuários nas instituições e na tecnologia.

As indagações sobre viés algorítmico constituem uma questão significativa no contexto da inteligência artificial aplicada à educação. Esse viés refere-se à tendência dos algoritmos de IA de reproduzirem e amplificarem preconceitos existentes, resultando em decisões injustas ou discriminatórias. No ambiente educacional, os algoritmos de IA podem influenciar a personalização da aprendizagem, a seleção de conteúdos e até mesmo a avaliação dos estudantes. Caso esses algoritmos sejam baseados em conjuntos de dados históricos que refletem desigualdades sociais, existe o risco de que reproduzam e perpetuem essas desigualdades.

Por exemplo, se um algoritmo de recomendação de conteúdo sugere materiais apenas sobre determinados temas ou autores, isso pode limitar a exposição dos estudantes a perspectivas diversas, aprofundando divisões

ideológicas. Da mesma forma, se um algoritmo de avaliação automática de trabalhos acadêmicos for treinado com conjuntos de dados que refletem preconceitos de gênero ou raça, ele pode atribuir notas injustas ou discriminatórias aos estudantes.

Além disso, as desigualdades no acesso às tecnologias de IA podem se agravar. No Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA) em Porto Seguro, os estudantes de graduação enfrentam uma realidade desafiadora devido à infraestrutura tecnológica precária e à falta de suporte adequado, o que afeta diretamente a qualidade do aprendizado. Essa situação se torna ainda mais complicada ao considerar o contexto socioeconômico em que o Instituto está inserido.

Para pessoas de baixa renda ou com dificuldades de acesso, como aquelas com deficiência, moradores de áreas rurais ou pessoas mais velhas, é comum a falta de instrução tecnológica prévia e a não familiaridade com programas de software essenciais, como o pacote Office da Microsoft. A escassez de profissionais técnicos qualificados para auxiliar na adaptação dos alunos a essas tecnologias resulta em uma exclusão significativa, deixando muitos estudantes à mercê de uma educação tecnológica insuficiente para atender às demandas da graduação. Além disso, as adversidades econômicas enfrentadas pelos alunos impõem limitações no acesso a equipamentos tecnológicos pessoais, dificultando a possibilidade de aprendizagem autodidata.

Como esperamos evoluir no uso de tecnologias do futuro se ainda não solucionamos os velhos problemas do passado? Fica difícil imaginar uma aplicação harmoniosa da IA nas atividades do Campus, quando ainda estamos lidando com questões básicas de acesso e instrução. Para promover a formação integral de profissionais capazes de lidar com os desafios de uma sociedade com demandas tecnológicas cada vez mais altas, as universidades devem apostar numa infraestrutura informática que permita o uso diário das tecnologias como ferramentas complementares. Além disso, desenvolver o senso crítico individual e coletivo, com vistas a promover o uso adequado destas ferramentas. Precisamos de programas de instrução e capacitação que possibilitem o nivelamento de conhecimentos, encarando o uso da informática e suas tecnologias como um conhecimento básico inerente à todas as áreas do saber, assim como saber ler e escrever e interpretar.

Por fim, a automação impulsionada pela IA pode levar à perda de empregos tradicionais. A substi-

Fonte: Microsoft – Copilot, 2024

tuição de certas tarefas por algoritmos pode resultar na obsolescência de algumas profissões ou áreas de estudo, impactando negativamente os estudantes que se preparam para ingressar no mercado de trabalho em setores específicos. Portanto, é crucial que educadores e instituições de ensino estejam atentos a esses desafios e trabalhem para mitigar seus impactos negativos, garantindo que os estudantes possam aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas pela IA enquanto navegam por suas possíveis armadilhas. ■

Fonte: Microsoft – Copilot, 2024.

DESENVOLVIMENTO DA ENQUETE SOBRE O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Por:
Profa. Dra. Roberta Gondim Britto

Para compreender melhor as dúvidas e preocupações sobre o uso da inteligência artificial (IA) entre os estudantes do ensino médio e superior, o grupo PET/Licenciaturas decidiu realizar uma enquete abrangente. A estratégia de elaboração foi minuciosamente estruturada e efetivada visando assegurar a coleta de dados pertinentes e representativos.

Inicialmente, nosso grupo se reuniu para discutir as principais áreas de interesse e preocupação em relação à IA. A partir dessas discussões, elaboramos uma série de perguntas que cobrem tópicos como, impactos éticos, segurança e aspectos educacionais. E, com as perguntas formuladas, identificamos as escolas de diferentes regiões para garantirmos uma amostra diversificada.

A enquete foi então distribuída entre as escolas participantes. Optamos por utilizar uma ferramenta digital para simplificar a obtenção das respostas, proporcionando facilidade e comodidade aos participantes. Após a obtenção das informações, a equipe realizou a análise de todas as respostas recebidas.

Levando em consideração a recorrência das questões apresentadas pelos alunos, optamos por destacar as seis perguntas mais populares.

Esse processo de seleção foi crucial para identificar as áreas de maior interesse e preocupação em relação ao IA.

Para garantir a qualidade e a relevância das respostas da nossa enquete, decidimos convidar uma especialista na área de informática. Após uma discussão entre os membros do grupo, chegamos ao consenso de que a Professora Doutora Roberta Gondim Britto seria a pessoa ideal para responder à nossa enquete. Em seguida, redigimos um convite formal, destacando a importância da sua participação e explicando o objetivo do nosso trabalho. prontamente o nosso convite foi aceito. A contribuição da Professora Roberta legou valor inestimável ao nosso estudo, enriquecendo nossa análise com sua vasta experiência e conhecimento na área.

Seguem as perguntas e respostas:

1. Qual é o papel da inteligência artificial na educação?

A literatura sobre Inteligência Artificial (IA) contemporânea tem nos mostrado que a IA pode assumir mais de um papel na educação. Podemos nos apropriar da IA que esteja voltada ao aprendizado dos estudantes, a partir de ferramentas inteligentes que desempenham funções pedagógicas, auxiliando à compreensão de conceitos complexos e resolução de problemas entre outras funções. Um exemplo prático de uso dessas ferramentas pode ser apreciado na Plataforma para Avaliações de Aprendizagem Inovadoras (PILA). Nesta plataforma, os estudantes aprendem e ensinam uma aluna virtual, Betty, sobre fenômenos complexos, desenvolvendo o raciocínio causal, o pensamento sistêmico e a aprendizagem autorregulada.

Também podemos utilizar a IA como ferramenta de apoio aos docentes. A IA dirigida aos docentes envolve ferramentas que os ajudam a automatizar tarefas rotineiras, como correção de atividades, preparação de aulas e criação de materiais didáticos. A plataforma Teachy auxilia os professores em suas diversas atividades de preparação de aulas, de criação e correção de avaliações. Um outro papel da IA na educação refere-se às ferramentas que ajudam os gestores educacionais a compreenderem os atributos e prioridades da escola, definindo investimentos que

Fonte: Uma IA conduzindo uma entrevista sobre o desenvolvimento de uma enquete sobre o uso da inteligência artificial Gerado com IA 23 de setembro de 2024 às 9:10 PM

possibilitam melhores desempenhos dos estudantes que dela fazem parte. Nesse sentido, entendemos que a IA incumbe-se de vários papéis na educação como: personalização da aprendizagem, com adaptação do ensino conforme as características de cada estudante; disponibilização de assistentes virtuais inteligentes disponíveis a qualquer momento; análise de dados educacionais que possa identificar padrões de comportamento durante o aprendizado de determinado conteúdo, gerando insights que melhorem os métodos de ensino e o engajamento dos alunos.

2. Quais são os desafios éticos e de privacidade relacionados ao uso de IA, com a possível manipulação de dados pessoais?

Os desafios éticos da IA é um processo que está em constante evolução. Atualmente, a IA está presente em nosso cotidiano, influenciando cada vez mais nossos pensamentos e ações. A discussão sobre ética em IA envolve diversas questões, desde algoritmos que ampliam preconceitos presentes, com base nos dados que são usados para treiná-los, ocasionando decisões injustas e discriminatórias, a privacidade e segurança dos dados. Normalmente, para a IA funcionar de forma eficaz é necessário o envolvimento de um grande volume de dados. O modo como esses dados são coletados, armazenados e disponibilizados é uma fonte de preocupação no que diz respeito à ética sobre o uso e compartilhamento dos mesmos.

Passamos a vivenciar, a todo momento, violações de privacidade e exposição indevida de informações pessoais. Controlar as violações e o uso indevido desses dados é um desafio que temos que enfrentar quando a IA é utilizada de forma inapropriada. Outro desafio a ser enfrentado diz respeito à garantia da segurança e da integridade das informações veiculadas em redes sociais e sites de notícias. Estes são apenas alguns pequenos exemplos dos desafios éticos da IA. Contudo, há algumas diretrizes para projetar, desenvolver e implementar sistemas de inteligência artificial com ética, produzindo resultados que sejam imparciais, justos e legais, entre elas podemos citar: avaliações periódicas dos resultados da IA que estão sendo entregues, verificando-os se estão de acordo com os entendimentos legais e morais da sociedade, ajustando o que não estiver; sistemas de IA projetados com respeito a ética e às regulamentações aplicáveis, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados; responsabilidade dos desenvolvedores e usuários de sistemas de IA pelas suas ações, estabelecendo mecanismos de prestação de contas e outras. Diante disso, torna-se crucial, para toda a sociedade, a definição de estratégias e ações que orientem as pessoas em relação às questões éticas em IA.

3. Qual é o real nível de ameaça que IA representa para a extinção de profissões que podem ser substituídas por automatização?

Segundo Kai-Fu Lee, ex-presidente da Google China e autor do livro Inteligência Artificial, potencialmente, a IA tem força para retirar muito dos nossos empregos. Entretanto, a extinção de certas profissões e o surgimento de outras já são vivenciadas por nós há um bom tempo. A automação de tarefas repetitivas não é novidade e a substituição de tarefas padronizadas será, sim, substituída por sistemas de IA que sejam eficientes e mais econômicos. O potencial da IA de reduzir a demanda por algumas profissões, impactando o mercado de trabalho de forma significativa, não impede o aparecimento de novas oportunidades e profissões. Por isso não vejo a extinção de algumas profissões como ameaçadoras, entendo como necessárias à evolução da espécie humana. Precisamos, porém, estar preparados para essa transformação. Preparação que pode ser feita por meio do desenvolvimento de novas habilidades, investimento em educação e uma ligeira adaptação. Para Lee, o futuro com a IA será criado por nós e refletirá as escolhas que fizermos e as ações que tomarmos. Ainda, segundo o autor, olhar profundamente dentro de nós e uns para os outros nos ajudará a encontrar valores e sabedoria que poderão nos guiar. Mas quando se trata de entender o nosso futuro com a IA, ele afirma que somos todos crianças no jardim da infância, cheios de perguntas sem respostas.

Fonte: Sala de aula com vários alunos estudando sobre inteligência artificial. Gerado com IA - 23 de setembro de 2024 às 10:46 PM

4. Quais são os maiores riscos aos quais estamos expostos ao utilizar ferramentas IA sem conhecimento técnico sobre seu funcionamento?

O uso de ferramentas de IA envolve uma série de riscos, que vão além do nível de conhecimento técnico que temos sobre seu funcionamento adequado. Isso ocorre porque nenhum sistema, seja baseado em IA ou não, é 100% seguro. No entanto, esses riscos podem ser reduzidos por meio da educação e do letramento digital. A alfabetização digital capacita tanto desenvolvedores quanto usuários a entenderem melhor os resultados, limitações e possíveis riscos associados à IA. O futurista Bernard Marr, autor de *Future Skills: The 20 Skills and Competencies Everyone Needs to Succeed in a Digital World*, aponta que os principais riscos relacionados ao uso de tecnologias digitais inteligentes incluem:

- A falta de transparência nas decisões automatizadas, o que pode levar a escolhas inadequadas;
- A perpetuação de preconceitos e discriminações devido a dados tendenciosos no treinamento dos sistemas;
- A falta de privacidade e segurança, que pode ser mitigada com regulamentos rigorosos de proteção de dados e boas práticas;
- A dependência excessiva de IA, resultando na perda de criatividade, pensamento crítico e intuição humana;
- A diminuição da conexão humana;
- A corrida armamentista, entre outros riscos.

5. Como a inteligência artificial pode ser integrada de forma eficaz e responsável em sistemas de saúde para melhorar o diagnóstico e tratamento de doenças, considerando os desafios de privacidade, equidade e confiabilidade dos dados?

Na área da saúde, a IA tem desempenhado um papel crucial ao possibilitar diagnósticos mais rápidos e precisos, reduzindo custos e buscando melhorar a experiência tanto de pacientes quanto de profissionais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a IA é uma promessa para otimizar a prestação de serviços de saúde globalmente, aumentando a velocidade e precisão dos

diagnósticos, facilitando a triagem de doenças e fortalecendo a pesquisa nesse campo. Quanto à integração da IA nos sistemas de saúde, os riscos relacionados à privacidade podem ser mitigados com o uso de criptografia em dados confidenciais. Além disso, é fundamental que os pacientes consentam com o uso de seus dados pessoais; caso contrário, esses dados devem permanecer sigilosos. No que se refere à equidade, é necessário combater a discriminação algorítmica para evitar que determinados grupos sejam priorizados em detrimento de outros. Já no quesito confiabilidade, é essencial estabelecer critérios rigorosos de normalização para garantir a integridade dos dados e a confiabilidade dos resultados apresentados, além de realizar auditorias e validações periódicas para identificar e corrigir eventuais inconsistências.

6. Como a inteligência artificial pode afetar a vida cotidiana das pessoas?

A IA, considerada um dos grandes avanços da tecnologia, está cada vez mais presente no nosso dia a dia, prometendo muitas inovações/transformações e impactando nossas vidas em diversos aspectos, desde tarefas simples até mudanças estruturais na sociedade. Conforme falamos em questões anteriores, a IA pode causar riscos como, por exemplo, a extinção de algumas profissões, perda da privacidade de dados pessoais, sistemas que apresentem resultados tendenciosos, ocasionando implicações legais, éticas e sociais. Entretanto, para além dos perigos, a IA traz benefícios significativos, maximizando impactos positivos em nossas vidas diárias.

Como amostras desses benefícios, podemos lembrar das assistentes pessoais de voz como Siri, Alexa e Google Assistant que nos ajudam em tarefas cotidianas como lembretes e controle de dispositivos domésticos inteligentes.

Na saúde, a IA vem sendo utilizada em diagnósticos médicos mais precisos. No transporte, sistemas como o Google Maps nos ajudam a encontrar rotas mais eficientes. Na segurança, sistemas inteligentes podem detectar atividades suspeitas através de vídeos de vigilância, alertando as autoridades. Na educação, podemos personalizar o

Fonte: <https://bernardmarr.com/about/>

Bernard Marr é futurista, consultor estratégico e autor de "Future Skills: The 20 Skills and Competencies Everyone Needs to Succeed in a Digital World" (Habilidades futuras: 20 habilidades e competências de que todos precisam para serem bem-sucedidos no mundo digital).

aprendizado dos estudantes com base em materiais educacionais adaptados às necessidades individuais.

Há ainda inúmeros outros benefícios como as ferramentas de tradução baseadas em IA que facilitam a comunicação entre pessoas em diferentes idiomas. Portanto, compreendemos as tecnologias inteligentes como algo imbricado no próprio sentido da existência humana e em virtude das novas concepções de mundo, percebemos que os humanos e os sistemas inteligentes já começaram a coexistir de maneira harmônica e natural.

Referencias Bibliográficas

LEE, Kai-Fu. Inteligência Artificial. 1. ed. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019.

OPENAI. ChatGPT. Disponível em: <<https://chatgpt.com>>. Acesso em: 06 set. 2024.

PILAPROJECT. Betty's Brain. Disponível em: <<https://pilaproject.org/learning-modules/bettys-brain>>. Acesso em: 06 set. 2024..

TEACHY. Plataforma Teachy. Disponível em: <<https://www.teachy.com.br>>. Acesso em: 06 set. 2024.

MARR, Bernard. Should we stop developing AI for the good of humanity? Forbes, 03 maio 2023. Disponível em: <<https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2023/05/03/should-we-stop-developing-ai-for-the-good-of-humanity/>>. Acesso em: 06 set. 2024.

DU BOULAY, Benedict. Inteligência Artificial na Educação e Ética. In: ZAWACKI-RICHTER, O.; JUNG, I. (Eds.). Handbook of Open, Distance and Digital Education. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-981-19-0351-9_6-2>. Acesso em: 06 set. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Ethics and governance of artificial intelligence for health. Genebra: OMS, 2021. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9>>. Acesso em: 06 set. 2024. ■

Fonte: Gerada por IA através de um prompt utilizando o DALL-E, 2024.

Prof. Dra. Roberta Gondim Britto

Atualmente é professora dos cursos de Licenciatura em Computação e do Técnico em Informática Integrado ao nível médio do Instituto Federal da Bahia - IFBA. Possui doutorado no Programa de Pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia - UFBA. Mestrado em Sistemas e Computação pelo Núcleo de Pesquisa em Redes e Computação (NUPERC) da Universidade Salvador - UNIFACS; Especialista em Projetos Educacionais e Informática pelo Centro de Estudos de Pós-graduação Olga Mettig - CEPOM; Bacharel em Informática pela Universidade Católica do Salvador - UCSAL.

Veja nossa trilha!

PET PUBLICA

ENAPET – XXVIII Encontro Nacional dos Grupos PET

- FALA MESTRE: Motivação Para Construir Futuros.

PETIM: EDIÇÃO ESPECIAL

- Comemoração dos 10 anos do PET no IFBA.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) IFBA

- PET Licenciaturas. Incremento de Área Foliar de Cultivares de Girassol (*Helianthus Annu L.*) na Região Extremo Sul da Bahia.

Revista Sociedade & Natureza

- Almeida, R. de O., Cruz, T. V. da ., Crepaldi, M. O., Silva, L. T. da ., Sousa, A. C. de ., Cerqueira, E. M. dos S., & Sena, A. (2023). Cana-de-Açúcar e Café na Região Extremo Sul da Bahia, Brasil: Uma Análise Espaço-Temporal e dos Fatores Socioeconômicos. *Sociedade & Natureza*, 35, e66851. <https://doi.org/10.14393/SN-v35-2023-66851>

Revista Etnobiologia:

- Queiroga, I. C. G., Cruz, T. V. da , Narezi, G., Souza, V. L., Novais, D. P. S. de; Sousa, A. C., Brito, J. V. S. (2023). Etnobotânica no Brasil - um Estudo Bibliométrico (2010 - 2020). *Revista Etnobiologia*, 21 (2), 36-51 <https://www.revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/512/500>.

Nossas Edições

MOBILIZA PET

Por:
Bianca Pinheiro de Santana

O Mobiliza PET é um movimento petiano que visa defender, valorizar e buscar melhorias para o Programa de Educação Tutorial (PET) do Ministério de Educação (MEC), buscando manter uma educação de qualidade e estimular o potencial dos alunos. Este movimento busca mobilizar a comunidade PETiana para garantir a manutenção e melhoria do programa PET que tem como objetivo fornecer serviços de proteção e apoio aos membros do PET, bem como organizar eventos e atividades para promover o programa. Como parte fundamental do programa, as bolsas representam não apenas um reconhecimento do nosso esforço e dedicação, mas também um suporte essencial para nossa formação acadêmica e desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Por isso é de grande importância que os pagamentos das bolsas sejam realizados de forma pontual e regular, respeitando os prazos estabelecidos e garantindo a segurança financeira dos PETianos.

A inconsistência nos pagamentos impacta diretamente em nossa capacidade de nos dedicarmos integralmente às atividades do PET, comprometendo não apenas nosso desempenho acadêmico, mas também o cumprimento dos objetivos do programa, logo sugerimos que priorizem a regularidade e pontualidade nos pagamentos das bolsas, assegurando que os PETianos possam focar plenamente em suas atividades sem preocupações financeiras. A transparência e o compromisso com o cumprimento dos acordos estabelecidos são essenciais para manter a excelência e a eficácia do Programa de Educação Tutorial.

Atualmente, as regras condicionais não permitem que os recursos do custeio sejam utilizados para a compra de livros, o que limita a nossa capacidade de aquisição dos materiais necessários à nossa formação. Nós solicitamos que essa regra seja flexibilizada, permitindo que os PETianos possam utilizar parte do recurso para a compra de livros e materiais didáticos, fortalecendo nossa formação acadêmica e de pesquisa. A flexibilização de nossos recursos para a compra de livros traria benefícios para a comunidade PETiana, aumentando nossa capacidade de acesso a conhecimentos e materiais rele-

vantes para nossas áreas de estudo. Além disso, contribuiria para a melhoria do desempenho acadêmico dos PETianos, fortalecendo ainda mais o Programa de Educação Tutorial como um todo.

Ao longo do nosso envolvimento no programa, entendemos a importância de ter acesso a recursos financeiros que nos permitam nos dedicar integralmente às atividades do PET e à nossa formação acadêmica. Por isso, sugerimos que o valor das bolsas seja revisado e ajustado de acordo com a realidade atual, garantindo que os PETianos possam manter uma vida digna enquanto participam do programa. Aumentar o valor das bolsas trará benefícios significativos para a comunidade PETiana, aumentando nossa capacidade de nos dedicarmos integralmente às atividades do PET e à nossa formação acadêmica. Sugerimos também que os responsáveis estabeleçam e regulamentem os custeios do PET, garantindo que os PETianos possam participar das atividades sem enfrentar dificuldades financeiras adicionais.

Torna-se também necessário estabelecer um canal direto com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para promover o diálogo e encontrar soluções eficazes para as demandas dos PETianos. Reconhecemos a importância de uma comunicação direta e eficiente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para garantir a transparência e a resolução ágil de questões relacionadas às bolsas e custeios do PET. A criação de um canal direto permite que os PETianos apresentem suas demandas, dúvidas e sugestões diretamente ao órgão responsável pelos recursos do programa. Essa comunicação direta facilitaria o acesso a informações claras sobre os processos de concessão de bolsas, homologações e demais procedimentos administrativos, promovendo uma maior integração e entendimento entre os PETianos e o FNDE. Além disso, um canal direto com o FNDE possibilitaria a identificação e a resolução ágil de eventuais problemas ou pendências relacionadas aos pagamentos das bolsas e aos custeios do PET, garantindo que os PETianos recebam o suporte necessário de forma eficiente e transparente. ■

Livro: Vida de Droga
Autor: Walcyr Carrasco

É um livro escrito por Walcyr Carrasco que aborda de forma realista e impactante o tema das drogas, especialmente suas consequências na vida dos jovens. A narrativa segue a história de Dora, uma adolescente que se envolve com o mundo das drogas, enfrentando diversas situações desafiadoras e perigosas. O livro explora as consequências devastadoras do vício, como problemas familiares, dificuldades na escola, e os riscos à saúde física e mental. Ao longo da trama, Dora enfrenta dilemas morais e busca encontrar uma saída para sua situação, revelando a complexidade do tema e a importância do apoio familiar e social para superar o vício.

Por: Polliane Nogueira Novais

Livro: O Homem Mais Inteligente da História
Autor: Augusto Cury

“O Homem Mais Inteligente da História” é uma obra do psiquiatra brasileiro Augusto Cury. O livro combina elementos de ficção e não ficção para explorar questões relacionadas à mente humana e ao desenvolvimento pessoal. Apresenta a história fictícia de Marco Polo, um renomado psiquiatra que é desafiado a compreender e lidar com os mistérios da mente humana. Ao longo da narrativa, Marco Polo encontra personagens que representam diferentes aspectos da psique humana e enfrenta dilemas éticos e filosóficos enquanto busca compreender a natureza da inteligência emocional, a importância da empatia e os segredos para uma vida plena e significativa. O livro também incorpora conceitos e técnicas de psicologia e psiquiatria, oferecendo uma ideia sobre como desenvolver uma mente mais saudável e equilibrada. Em resumo, “O Homem Mais Inteligente da História” é uma obra que funde entretenimento e reflexão, convidando o leitor a explorar os mistérios da mente humana e a buscar o autoconhecimento e o crescimento pessoal.

Por: Clícia Santos Oliveira

Livro: A Cabana
Autor: William P. Young

Conta uma história de tragédia, superação e fé. Escrito por William P. Young, o livro se inicia contando a história do passado de Mack e relata a linda família que ele formou com Nam a sua esposa. Até que um dia Mack decide fazer um passeio com os filhos mais novos e lá acontece uma grande tristeza com um de seus filhos. Com isso ele passa a duvidar de Deus, e anos depois Mack recebe um convite inesperado para ir até a cabana, na qual ele tem uma experiência incrível e retorna com uma outra forma de pensamento.

Por: Ludmila Santos Silva

Livro: 3096 Dias
Autora: Natasha Maria Kampusch

Ei, você leitor que se interessa por fatos reais: a história de Natascha Kampusch, vai evidenciar o sofrimento ao qual ela foi submetida: os processos de transformação psicológica pelos quais passa uma pessoa em cativeiro. O trauma psicológico é o sofrimento dos impotentes, ele tem início no instante em que a vítima se torna indefesa diante de uma força que a subjuga. Cada capítulo te fará refletir, uma verdadeira história de superação, força e fé.

Por: Keyla Santos da Conceição

Livro: Eu sou Malala
Autora: Malala Yousafzai

O livro relata a história de uma jovem desde a sua infância, e a sua luta contra o Talibã pelo direito das meninas ao estudo, enquanto estavam aterrorizando o seu país. Malala Yousafzai, ganhadora do Nobel da Paz (2014), demonstra coragem e posicionamento mesmo quando encontra - se na mira dos seus inimigos políticos.

Por: Ana Paula Silva de Macedo

Livro: Torto Arado
Autor: Itamar Vieira Junior

O livro Torto Arado, vencedor dos prêmios Leya e Jabuti, é um romance escrito pelo autor brasileiro Itamar Vieira Junior. Narrada pela perspectiva de Bibiana e Belonísia, conta a história de uma infância marcada por um acidente, em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina. Elas enfrentam as dificuldades de uma vida em condições análogas à escravidão. Em meio a um povoado isolado que ainda acreditam ter suas vidas influenciadas por seres encantados.

Por: Bianca Pinheiro de Santana

Livro: A vida invisível de Addie LaRue
Autor: V. E. Schwab

Qual preço você estaria disposto a pagar para ter a liberdade de pertencer a si mesmo? O que dura mais, uma memória ou uma ideia? Neste romance acompanhamos as aventuras de Adeline, atravessando o tempo e a história, enquanto lida com uma maldição. O livro nos faz refletir sobre a ideia de liberdade, o papel social das mulheres ao longo da história, a crise existencial dos jovens adultos que se sentem pressionados a escolher um caminho definitivo para suas vidas logo cedo, e o quão facilmente podemos ser esquecidos, quando a única marca que podemos deixar no mundo são as memórias. Tudo isso com uma escrita poética, e um enredo empolgante que te faz se envolver na história e torcer pela heroína a cada minuto.

Por: Gabrielle Correa Soares Pessanha

Livro: Uma Breve História do Tempo
Autor: Stephen Hawking

Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, é um livro que me encantou desde a primeira página. Nele, Hawking desvenda os mistérios do universo, desde o seu nascimento até as complexidades dos buracos negros, de uma maneira tão cativante que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o cosmos. Ao longo das páginas, ele explora teorias como a relatividade geral e a mecânica quântica, apresentando conceitos desafiadores de uma forma surpreendentemente acessível. É incrível como ele consegue simplificar assuntos tão complexos, como o tempo, o espaço e a busca por uma teoria unificada, de uma forma leve e instigante.

Além disso, o livro também nos leva em uma jornada pela história da ciência, mostrando as contribuições de grandes mentes ao longo dos séculos e como essas ideias moldaram nossa compreensão do universo. Uma Breve História do Tempo é mais do que apenas um livro sobre Física, é uma aventura que desafia nossas percepções e nos faz refletir sobre o nosso lugar no cosmos.

Por: Thamires Duarte Branco

Livro: Mulheres que correm com os lobos
Autor: Clarissa Pinkola Estés

Mulheres que correm com os Lobos é um livro muito interessante, com reflexões profundas sobre o arquétipo da mulher selvagem. É um livro de não ficção, que resgata lendas e culturas que envolvem o universo e o comportamento feminino. Através de contos, nos envolve na ressignificação sobre ser mulher, provocando reflexões profundas sobre nossas relações, superações, cobranças da sociedade, autoconhecimento, sexualidade, empatia, vida criativa e transformações libertadoras. É um livro marcante e incrível!

Por: Thyane Viana Cruz

Chernobyl Diretor: Johan Renck

"Chernobyl" é uma série dramática de televisão que retrata os eventos do desastre nuclear de Chernobyl, ocorrido em 1986 na então União Soviética. O desastre foi desencadeado por uma combinação de erros humanos e falhas no projeto do reator nuclear, resultando em uma explosão catastrófica que liberou quantidades massivas de material radioativo na atmosfera. O documentário explora as consequências imediatas do desastre, incluindo a evacuação da cidade de Pripyat, os esforços para conter a radiação e os impactos duradouros na saúde e no meio ambiente. Também examina as falhas do sistema soviético que contribuíram para o acidente e as tentativas de encobrimento por parte do governo. Em última análise, "Chernobyl" serve como um lembrete sombrio dos perigos da energia nuclear e das consequências devastadoras de uma catástrofe nuclear.

Por: Clícia Santos Oliveira

IDIOCRACY Diretor: Mike Judge

"Idiocracy" é uma comédia satírica dirigida por Mike Judge que retrata um futuro distópico onde a inteligência média da população diminuiu drasticamente, deixando a sociedade dominada pela estupidez e pela cultura de consumo superficial. Assim sendo, aborda questões sociais e políticas de forma humorística, destacando os perigos da complacência intelectual e da falta de pensamento crítico. O filme segue um homem comum, Joe Bauers, e uma prostituta chamada Rita, que acidentalmente são congelados e acordam 500 anos depois em uma sociedade governada por idiotas e tentam encontrar uma maneira de reverter a situação.

Por: Clícia Santos Oliveira

Fonte: Microsoft – Copilot, 2024.

Área de Agroindústria

- CIAGRO 2024 - V Congresso Internacional da Agroindústria tem como tema “Da terra à mesa: o papel das cadeias produtivas agroindustriais” (23 e 24 de julho de 2024, Recife - PE)
- CNMA 2024 - Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio - 9ª edição tem como tema “Mulheres Agro Brasileira: Voz Para o Mundo” (23 e 24 de outubro de 2024, São Paulo - SP)
- BAHIA FARM SHOW 2024 - Feira Internacional de Tecnologia Agrícola e Negócios (11 a 15 de junho de 2024, Luís Eduardo Magalhães - BA)
- CONAGRON Congresso Nacional da Agroindústria - 4ª Edição (04 à 06 de junho de 2024, Itaiva - RJ)

Área de Química

- 47ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (22 à 25 de maio de 2024, Águas de Lindóia - SP)
- COBEQ-IC 2024 - Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica (22 à 25 de julho de 2024, UFRRJ - Seropédica - RJ)
- 21º ENQA - Encontro Nacional de Química Analítica (15 à 18 de setembro de 2024, Belém - PA)
- CBQ 2024 - 63º Congresso Brasileiro de Química (05 à 08 de novembro de 2024, Salvador - BA)

Área de Computação

- FEBRABAN TECH 34ª edição tem como tema “A Jornada responsável na nova Economia da IA” (25 à 27 de junho de 2024, São Paulo - SP)
- Rio Innovation Week 4ª edição (13 à 16 de agosto de 2024, Rio de Janeiro - RJ)
- CSBC 2024 - Congresso da Sociedade Brasileira de Computação 44ª edição (21 à 25 de julho de 2024, Brasília - DF)
- EduComp - Simpósio Brasileiro de Educação em Computação 2024 tem como tema “Os desafios da Educação em Computação no contexto da popularização da Inteligência Artificial” (22 à 26 de abril de 2024 - Online)

Área do Programa de Educação Tutorial

- EBAPET - Encontro Baiano de Programas de Educação Tutorial
- ENAPET XXIX Encontro Nacional dos Grupos do Programa de Educação Tutorial (14 à 17 de novembro de 2024, Recife - PE)
- ENEPET XXIII Encontro Nordestino dos Grupos do Programa de Educação Tutorial (03 à 05 de setembro de 2024, Maceió - AL)

Área da educação

- Congresso Brasileiro de Educação a Distância On-line (11 à 14 de março de 2024)
- CBESP - Congresso Brasileiro da Educação Superior (05 à 07 de junho de 2024, Mogi das Cruzes - SP)
- CONEDU - Congresso Nacional de Educação 10ª edição (19 à 21 de junho de 2024, Fortaleza - CE)
- CINTEDI - V Congresso Internacional de Educação Inclusiva 5ª edição (12 à 14 de junho de 2024, Campina Grande - PB)

Área de Estudos Indígenas

- COIMI - V Congresso Internacional Mundos Indígenas América tem como tema “Arte, Cultura, Ancestralidade e Perspectiva para o Bem-Viver” - (20 à 23 de agosto de 2024, Boa Vista - RR)
- IV Congresso de Estudos da Complexidade e VI Abril Indígena tem como tema “Diálogos Complexos na Diversidade de Saberes” (24 à 26 de abril de 2024, Campina Grande - PB)
- 20º Acampamento Terra Livre (22 à 26 de abril de 2024, Brasília - DF)
- Intercâmbio das Mulheres Indígenas dos Três Povos tem como tema “Cuidando de quem cuida na proteção de territórios ameaçados” (05 à 07 de abril de 2024, Prado - BA).

Área Ambiental

- CNBOT 2024 - Congresso Nacional de Botânica - 74ª edição tem como tema “Botânica Brasileira: Celebrando a Diversidade” (10 à 16 de novembro de 2024, Brasília - DF)
- IV Simpósio Internacional de Resíduos de Saúde (07 à 09 de maio de 2024, São Paulo - SP)
- CONSAMEI II - Congresso Nacional de Integração em Saúde e Meio Ambiente (15 à 18 de julho de 2024 - Online)
- COBESA VIII - Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental (10 à 13 de julho de 2024, Porto Seguro - BA) ■

Por:
Alan Nunes

- Criar textos:** ChatGPT
- Criar Imagens** Microsoft Copilot
- Criar Imagens:** Leonardo AI
- Criar Música:** Suno
- Criar Mapas Mentais:** Mapify
- Criar Design Redes Sociais:** Microsoft Designer
- Criar Logos:** Kittl
- Editar Vídeos:** CapCut
- Planejar Viagens:** Gemini
- Clonar Voz:** ElevenLabs
- Transcrever Áudio:** Notta AI
- Criar Apresentações:** Gamma

Fonte: Microsoft – Copilot, 2024.

DO PASSADO AO FUTURO: UMA VISÃO ABRANGENTE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O SURGIMENTO DAS LLMS

Por:
Prof. Dr. Diego Braga M. de Moura

O uso de Inteligência Artificial (IA) está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e isso é um caminho sem volta. O ChatGPT [1], por exemplo, atingiu 100 milhões de usuários ativos em apenas dois meses após o seu lançamento, tornando-se a plataforma digital de crescimento mais rápido da história [2], como mostra a Figura 1. Compreender seu funcionamento e o estado atual da IA envolve explorar os diferentes métodos de aprendizado e a evolução desta área fascinante.

A jornada da IA começa com o desejo de criar máquinas que pudessem executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Em 1956, durante a Conferência de Dartmouth, John McCarthy cunhou pela primeira vez o termo Inteligência Artificial [3], marcando o início formal do campo da IA. Até antes da década de 70, as soluções de IA eram implementadas com algoritmos baseados em regras (Do Inglês *rule-based*). Esse tipo de solução basicamente se utiliza de um conjunto de regras pré-definidas para tomar decisões ou resolver problemas, geralmente codificadas manualmente por especialistas.

Figura 1: Comparativo de tempo em meses para atingir 100 milhões de usuários ativos: ChatGPT lidera com apenas 2 meses.

Por exemplo, um sistema de diagnóstico médico pode ter regras como “se o paciente tem febre alta e tosse seca, então diagnosticar gripe”. As principais vantagens dessa abordagem e a sua simplicidade e transparência, tornando as decisões facilmente explicáveis. No entanto, apresentam desvantagens significativas, como dificuldades na manutenção e atualização, falta de escalabilidade para domínios complexos, e pouca flexibilidade, pois não conseguem aprender ou se adaptar a novos dados sem intervenção manual. Por exemplo, se surgir uma nova cepa de gripe com sintomas diferentes, o sistema pode falhar, exigindo que especialistas reescrevam as regras.

Com o crescimento da complexidade dos problemas e a necessidade de previsões mais precisas, tornou-se claro que os sistemas baseados em regras tinham limitações significativas. Além disso, empresas e instituições começaram a coletar grandes volumes de dados devido ao avanço das tecnologias de armazenamento e processamento de informações [4].

E nesse cenário, que na década de 70 surge uma nova abordagem baseada em dados (Do Inglês *data-based*). Essa abordagem usa algoritmos que aprendem automaticamente a partir de grandes volumes de dados, sem a necessidade de regras explícitas. Sua principal vantagem está relacionada a um aprendizado mais automático e uma flexibilidade para se adaptar a novos dados. Por outro lado, essa abordagem requer muitos dados, e de qualidade, para criar modelos eficazes. Além disso, seus algoritmos complexos podem ser difíceis de interpretar. Quando se fala de Inteligência Artificial nos dias atuais, normalmente está se referindo a abordagem baseada em dados, a qual está associada com o termo aprendizado de máquina (Do Inglês *machine learning*) [5, 6].

No desenvolvimento do aprendizado de máquina, os pesquisadores inicialmente concentraram seus esforços em criar algoritmos capazes de resolver problemas

específicos, como previsões numéricas e classificações. A regressão, por exemplo, é uma técnica usada para prever valores contínuos, como o preço de uma casa com base em suas características (localização, tamanho e número de quartos). A ideia é encontrar a relação matemática entre as variáveis de entrada (características) e a variável de saída (preço).

Por outro lado, a classificação também faz previsões, mas categorizando dados em grupos distintos. Um exemplo clássico é a detecção de spam em e-mails, onde o algoritmo aprende a distinguir entre e-mails normais e spam com base em características do texto. Outro exemplo de classificação seria identificar, a partir de imagens, se um tumor é maligno ou benigno. Tanto os problemas de regressão quanto de classificação fazem parte do que é chamado de aprendizado supervisionado (do inglês *supervised learning*). Esse termo é usado pelo fato de o algoritmo ser treinado com dados rotulados, ou seja, os dados consistem em pares de entrada e saída, onde a saída (ou rótulo) é o resultado esperado. Retomando o exemplo da previsão do preço de casas mencionado anteriormente, para criar uma IA com aprendizado supervisionado, seria necessário vários exemplos de casas com suas respectivas características (como tamanho, número de quartos, localização), que no caso são considerados as entradas, bem como o valor da casa associado a essas características, que seria a saída.

Uma vez que temos vários exemplos, esses dados são encaminhados para o sistema de IA, que irá aprender a partir de cada exemplo em um processo chamado de treinamento. Durante o treinamento, o algoritmo ajusta seus parâmetros internos para minimizar os erros nas previsões. Ao final do treinamento, temos o que se chama de modelo, que pode ser usado para fazer previsões sobre novas entradas, como prever o preço de uma casa que não estava no conjunto de treinamento.

Por outro lado, outra abordagem essencial é o aprendizado não supervisionado (Do Inglês *unsupervised learning*), onde o algoritmo é treinado em dados sem rótulos, ou seja, sem saídas esperadas. Na maioria das vezes essa abordagem é usada quando há uma ausência de rótulos nos dados usados para treinamento. Um exemplo comum do uso de aprendizado não supervisionado ocorre por exemplo na análise de dados de clientes em um supermercado. Imagine que temos um conjunto de dados que contém informações sobre as compras dos clientes, como os produtos que compraram e a quantidade de cada produto, mas não temos rótulos indicando o tipo de cliente ou suas preferências.

Nesse cenário, podemos aplicar técnicas de aprendizado não supervisionado para agrupar os clientes com base em padrões de compra semelhantes. Isso permite ao su-

permercado entender o comportamento dos consumidores, identificar segmentos distintos e criar estratégias de marketing mais eficazes.

Além do aprendizado supervisionado e não supervisionado, é importante considerar uma terceira abordagem: o aprendizado por reforço (Do Inglês *reinforcement learning*) [7]. Enquanto o aprendizado supervisionado requer conjuntos de dados rotulados e o não supervisionado busca padrões intrínsecos nos dados não rotulados, o aprendizado por reforço oferece uma alternativa valiosa em situações com cenários dinâmicos e complexos, como jogos, robótica e otimização de sistemas, onde as ações do agente têm consequências diretas sobre o ambiente. Essa técnica é inspirada no modo como os humanos e animais aprendem com as consequências de suas ações. Diferentemente das outras técnicas citadas, o aprendizado ocorre através de interação e por meio de tentativa de acerto e erro.

Após a compreensão das técnicas de aprendizado supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço, é possível explorar os diversos domínios nos quais a inteligência artificial (IA) se aplica, por exemplo, na área da visão computacional, a IA é utilizada para desenvolver sistemas capazes de interpretar e analisar imagens e vídeos. Esses sistemas são empregados em reconhecimento de objetos, detecção de rostos e até mesmo na condução de veículos autônomos. Outro domínio importante é a robótica, onde a IA é essencial para permitir que robôs percebam seu ambiente, tomem decisões e ajam autonomamente. Isso é utilizado em diversas áreas, desde robótica industrial até cirurgias assistidas por robôs e exploração espacial.

Na área de sistemas de recomendação, a IA é empregada para analisar dados dos usuários e fornecer recomendações personalizadas de produtos, serviços ou conteúdos. Plataformas de streaming de vídeo, comércio eletrônico e redes sociais são exemplos de onde esses sistemas são amplamente utilizados. Em meio a esses diversos domínios, o Processamento de Linguagem Natural (Do Inglês *Natural Language Processing - NLP*) se destaca por atuar na interação com máquinas usando a linguagem humana. No NLP, busca-se entender e interpretar a linguagem humana. Isso inclui tarefas como análise de sentimentos, tradução automática, geração de texto automatizada entre outros.

Antes de 2017, a área de NLP enfrentava desafios significativos ao tentar entender e gerar linguagem humana de maneira precisa. Técnicas como modelos de Redes Neurais Recorrentes possuíam dificuldades em capturar o contexto completo das palavras em um texto. Em 2017, a introdução dos Transformers, conforme detalhado no artigo "*Attention is All You Need*" pelos pesquisadores da Google [8], transformou a área de NLP. Os transformers, com

Figura 2: Linha do tempo do desenvolvimento de alguns modelos de LLM.

seu mecanismo de atenção, permitiram que os modelos atribuíssem importância variável a diferentes partes de uma frase, melhorando a compreensão e geração de texto. Esses avanços abriram caminho para os Modelos de Linguagem de Grande Escala (Do Inglês *Large Language Models* - LLMs), que são implementações avançadas da arquitetura de transformers, projetadas para lidar com tarefas complexas de processamento de linguagem natural. O LLMs se caracterizam primeiro por usarem a arquitetura dos transformers, os quais são implementados usando redes neurais. Segundo, por usarem enormes quantidades de dados textuais, muitas vezes envolvendo centenas de gigabytes ou até terabytes de dados.

Diferentes modelos de LLMs foram publicados desde o surgimento dos transformers, a Figura 2 mostra uma pequena parte deles. Muitos modelos são treinados usando uma combinação de métodos de aprendizado. O GPT-3, por exemplo, faz uso do aprendizado não supervisionado, onde o modelo é treinado em grandes bases de dados sem rótulos explícitos, por isso também chamado de aprendizado auto-supervisionado. O treinamento consiste em tentar prever a próxima palavra em uma sequência de texto, o que lhes permite capturar padrões complexos e relações na linguagem. Por fim, o GPT-3 complementa o aprendizado usando técnicas de aprendizado por reforço com feedback humano (Do Inglês *Reinforcement Learning Human Feedback* - RLHF) para alinhar melhor os modelos com as expectativas humanas. Nesta fase, o modelo gera respostas que são avaliadas por humanos, e o *feedback* é usado para ajustar ainda mais o modelo. A Figura 3 mostra onde um modelo de LLM está inserido em relação à hierarquia das tecnologias de IA.

Treinar um modelo do tipo LLM não é uma tarefa trivial, o que faz com que a grande maioria das pessoas interaja com esses modelos apenas como usuários. Isso ocorre porque o treinamento de um LLM exige recursos

computacionais significativos. Estima-se que o custo para treinar o GPT-3 seja superior a 4,6 milhões de dólares utilizando placas de processamento Tesla V100 e que o seu tempo de treinamento requeira até 9 dias para ser concluído. Em contraste, a inferência – o uso do modelo treinado para gerar respostas ou realizar tarefas específicas – requer recursos computacionais significativamente menores. Isso se deve ao fato de que os modelos treinados já possuem seus parâmetros definidos e não necessitam de mais ajustes.

Como resultado, a inferência pode ser realizada em dispositivos menos potentes, como computadores pessoais ou até mesmo smartphones, tornando as capacidades dos LLMs acessíveis a um público mais amplo. Os modelos de LLMs estão sendo cada vez mais utilizados, aprimorados e se tornando mais precisos em diferentes domínios. Com o avanço dessa tecnologia, surgem desafios significativos, especialmente no campo da ética. Por exemplo, alguns modelos de LLMs podem perpetuar preconceitos presentes nos dados de treinamento, resultan-

Figura 3: Diagrama de Venn ilustrando a relação entre Inteligência Artificial (IA), Aprendizado de Máquina, Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) e Transformers, bem como as diferentes técnicas de aprendizado.

do em saídas tendenciosas. Quando isso ocorre, diz-se que o modelo está enviesado. Outro desafio é a atribuição de responsabilidade em casos de uso malicioso ou resultados prejudiciais. Estes são apenas alguns exemplos que precisam ser discutidos para equilibrar os benefícios trazidos pela IA com a minimização de seus potenciais malefícios. A busca por soluções para esses desafios é crucial para garantir que a inteligência artificial continue a evoluir de maneira ética e responsável, proporcionando avanços significativos e positivos para a sociedade.

Referências Bibliográficas

- [1] OpenAI, ChatGPT. Disponível em: <https://openai.com/chatgpt>. Acesso em: 1 jun. 2024.
- [2] LAMBDA LABS. Demystifying GPT-3. Disponível em: <https://lambdalabs.com/blog/demystifying-gpt-3>. Acesso em: 1 jun. 2024.
- [3] RUSSELL, S.; NORVIG, P. Artificial Intel-ligence: A Modern Approach. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.
- [4] BRYNJOLFSSON, E.; MCAFEE, A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W.W. Norton Company, 2014
- [5] BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer, 2006.
- [6] MURPHY, K. P. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. Cambridge: MIT Press, 2012.
- [7] SUTTON, R. S.; BARTO, A. G. Reinforcement Learning: An Introduction. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2018.
- [8] VASWANI, A.; SHAZEER, N.; PARMAR, N.; USZKOREIT, J.; JONES, L.; GOMEZ, A. N.; KAISER, Ł.; POLOSUKHIN, I. Attention is All You Need. In: Advances in Neural Information Processing Systems. 2017. p. 5998-6008
- [9] Analytics Vidhya . Disponível em: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2023/07/beginners-guide-to-build-large-language-models-from-scratch/>. Acesso em: 1 jun. 2024. ■

Fonte: Freepik.com

Prof. Dr. Diego Braga M. de Moura

Professor efetivo no Instituto Federal da Bahia (IFBA) desde 2014. Doutor e Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia. É bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Em 2020, realizou doutorado sanduíche na Universidade de Pittsburgh, EUA, com o apoio da CAPES. Atuou como Trainee/Programador na LG, através do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC Nordeste) em 2011, e como professor substituto na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 2013.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA PRODUTIVA

Por:
Prof. Dr. José André Ribeiro

O lançamento da ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, da empresa OpenAI, em novembro de 2022, serviu não somente para gerar uma corrida desesperada nas maiores empresas de tecnologia do mundo, na medida em que a maioria delas foram obrigadas a retirar das gavetas rapidamente inúmeros projetos secretos de *chatbot* e outros tipos de ferramentas de inteligência artificial, que ninguém ousava imaginar.

A parte desse inegável ímpeto de disputa comercial, que envolve o setor de tecnologia, houve também uma chamada de atenção, do público em geral, sobre como esses tipos de ferramentas ocupam cada vez mais um espaço decisivo nas nossas atividades, seja na esfera do trabalho ou na do entretenimento. Apesar de ainda não conseguirmos medir qual a dimensão e a natureza do impacto dessas tecnologias no campo da produtividade, o que parece ser uma percepção ampla é de que não adianta virar as costas, pois em pouco tempo elas já passaram a participar ativamente da eficiência do trabalho em inúmeros setores. Pode-se apostar que, talvez, em um curto intervalo de tempo, ter que lidar com elas se torne inevitável.

No ambiente científico, por conta da capacidade dos *chatbots* de produzirem e promoverem um processamento massivo e rápido de textos, houve uma retomada nos debates sobre autoria e direitos autorais, quando estamos diante de produtos e coisas feitas a partir de ferramentas tecnológicas. Do ponto de vista acadêmico, há um receio constante de que haja uma irreparável confusão entre aquilo que foi produzido por dispositivos e aquilo que ainda permanece restrito ao campo de atividades que nomearíamos como autoral, isto é, há uma desconfiança de que se tornem indistinguíveis aquilo que é produzido por trabalho humano e aquilo que é produzido por máquinas.

**“Agora a minha história é um denso algoritmo
Que vende venda a vendedores reais
Neurônios meus ganharam novo outro ritmo
E mais e mais e mais e mais”**

Caetano Veloso, Anjos Tronchos

Contudo, há a possibilidade de que esse debate sobre autoria e direitos autorais nem seja o problema mais significativo, já que pouco após o lançamento dos *chatbots*, de várias empresas, surgiram outros tipos de ferramentas, de outras empresas, capazes de detectar conteúdos e textos elaborados por máquinas. Em certo sentido, é interessante notar como esse rebuliço criado em torno do lançamento do ChatGPT, deixou claro que a maior parte das pessoas nem sequer percebe que há inúmeras ferramentas de inteligência artificial ocupando um papel determinante em vários campos de atividade do nosso cotidiano e são, provavelmente, uma das áreas mais promissoras no mercado de tecnologia. De modo um pouco exagerado, é possível afirmar que esse mercado da I.A. seja um dos mais promissores do capitalismo como um todo.

A maioria das pessoas pode não perceber, mas há inúmeras ferramentas de I.A. que funcionam de forma oculta em vários tipos de dispositivos simples e de fácil acesso como *smartphones*, *tablets*, relógios, caixas de som e etc. Um dos modelos de I.A. mais utilizados, nos denominados dispositivos inteligentes, são programas e aplicativos elaborados por meio de uma técnica de programação intitulada como Aprendizado de Máquinas (*Machine Learning*). Essa técnica está entre uma das mais comumente utilizadas para se elaborar algoritmos de programas e aplicativos, a partir de modelos matemáticos, com os quais se pode obter resultados através de reconhecimento de padrões. Utiliza-se isso, na maior parte dos casos, para gerar rentabilidade e monetizar algumas formas de serviços, oferecidos por programas e aplicativos.

Para elucidar alguns aspectos disso, pode-se imaginar a seguinte situação: um grupo de desenvolvedores é contratado, por uma empresa mantenedora de um serviço de streaming de vídeos, para elaborar algoritmos que servirão como base para um sistema de recomendação de conteúdos. A empreitada consiste em fazer com que as recomendações desse sistema consigam fidelizar os usuários do serviço. Para tanto, os desenvolvedores precisam ter em mente que os algoritmos devem ser refinados a partir dos interesses dos próprios usuários, expressos em suas buscas e nos seus históricos de visualizações, de modo que as recomendações cheguem a resultados razoáveis, que prendam a atenção e mantenham o interesse na plataforma.

Nesse sentido, o que define o horizonte de análise do sistema é a experiência personalizada do usuário, por meio dos dados que ele mesmo deposita no serviço, quando ele o utiliza. Ou seja, o engajamento do usuário em uma plataforma de serviço de streaming depende dos dados que o próprio usuário insere no sistema. Dito de outro modo, para alcançar o objetivo de fidelização dos clientes de uma plataforma, os desenvolvedores dela utilizam como matéria prima os dados fornecidos pelos próprios usuários.

Como o intuito de fidelização depende que as recomendações sejam personalizadas, com o imenso volume de dados gerados por inúmeros usuários, parece ser uma tarefa praticamente impossível conseguir alcançar recomendações precisas e eficientes. Entretanto, trata-se somente de uma sutileza estatística. O imenso volume de dados pode ser agrupado, a partir de certos padrões, em conjuntos de interesse, que, na prática, formam comunidades de interesses. Para chegar a isso, basta separar os usuários a partir de certos padrões de perfis. Para tanto, utiliza-se algoritmos elaborados com aprendizado de máquinas. Isso funciona por uma intercalação entre entradas (*inputs*), pautadas nas visualizações e nas pesquisas dos usuários, e as saídas ou resultados (*outputs*), que são uma fusão entre o perfil de cada usuário e os dados agrupados em comunidades de interesse. Em suma, o método de análise dos algoritmos tem por base um aspecto duplo, coletar e interpretar os dados dos usuários em praticamente todas as suas atividades na plataforma.

A lógica é simples, quanto mais dados os usuários fornecem ao sistema, mais eficiente ele se torna em fazer recomendações, que, por conseguinte, fideliza mais usuários. Qual a conclusão disso? A monetização de uma plataforma de streaming, por meio da fidelização dos assinantes, tem como fundamento os dados fornecidos por eles mesmos. Os vídeos são somente um produto de consumo que serve como uma espécie de mediador entre a plataforma e os dados.

Isso pode parecer uma estratégia muito específica, pois nem todas as empresas de tecnologia fornecem serviços de streaming. Por isso, fica a pergunta: em que sentido esse tipo de estratégia de mercado permite compreender a criação de inteligências artificiais? Para explicar, a ideia é apontar alguns conceitos, indicar algumas etimologias e explicitar certas dicotomias.

O conceito de I.A. é composto por dois outros, o de inteligência e o de artifício. Ambas as palavras são de origem latina. A primeira é formada a partir do prefixo *inter*, cujo sentido principal é “entre”, em fusão com o radical do verbo *legere*, que significa “escolher”. Ou seja, de modo amplo, o conceito de inteligência abarca a capacidade ou habilidade de saber escolher, quando entre ou diante de possibilidades.

Por meio dessa etimologia, é possível forjar um conceito abrangente de inteligência como uma capacidade de aglomerar um conjunto de dados, tratá-los de forma eficiente, para extrair deles algum resultado razoável. Consegue-se aplicar esse conceito a uma gama de atividades, sejam corriqueiras e fáceis, como fazer um bolo, a partir de uma receita, até práticas mais complexas, como chegar a resultados plausíveis pela aplicação de cálculos matemáticos. Nesse aspecto, é com um conceito simples de inteligência como esse que se pode caracterizar, ao mesmo tempo, tanto atividades humanas, quanto atividades de máquinas.

Logo, volta-se a atenção para uma dicotomia que orienta a relação entre esses termos, que é a distinção entre os produtos feitos por ação humana e aqueles que são medidos por máquinas. Sendo assim, pensa-se na segunda palavra do conceito de I.A., que é o adjetivo “artificial”, formado pelo termo “artifício”, que se origina do encontro de duas noções latinas, a de *ars*, que pode se traduzir para o português pelo termo “arte”, com o verbo *facere*, que significa “fazer”, “produzir”, etc.; ou seja, artificial é aquilo que é produzido ou feito por meio de arte. O interessante é notar que essa noção de inteligência se encontra com a de artifício, na medida em que se admite que as máquinas também podem fazer escolhas entre possibilidades. Porém, como as máquinas são resultado da arte humana, passa-se a chamar o resultado da escolha das máquinas de inteligência artificial, no sentido de que o resultado produzido por uma máquina é também artificial.

Mas qual o sentido de fazer essa distinção, já que as máquinas são criadas pela atividade humana? Para responder a isso, precisa-se explicitar, primeiro, em que consiste uma máquina. Para não alongar muito nas sutilezas históricas dessa noção, basta apontar para seu sentido geral, máquinas são ferramentas criadas para potencializar ou, até mesmo, substituir as atividades humanas, cujo objetivo principal é produzir de forma automatizada. Em

um sentido mais pontual, a possibilidade de automação é o critério que se encontra no cerne da criação de uma boa parte das máquinas.

Isso, de certo modo, estampa mais uma dicotomia, a diferença entre o analógico e o digital, cuja referência conceitual está na distinção histórica entre máquinas mecânicas e máquinas lógicas. O analógico é quando um dispositivo é criado por meio de um mecanismo, cujos detalhes no projeto de suas partes formam o resultado. Tal como se observa na esteira de produção de uma indústria, o mecanismo funciona a partir de suas partes, das quais o resultado, o produto, é dependente. Em uma linha de montagem de carros, por exemplo, as peças, produzidas individualmente, vão sendo acopladas, ao longo do processo mediado pelas máquinas automatizadas, que encaixam e calibram as peças de acordo com sua função, cujo resultado é o carro montado e pronto para ser utilizado.

Por outro lado, uma máquina digital, ou lógica, é formulada para converter certos aspectos de algo em códigos, isto é, em uma linguagem organizada por parâmetros lógicos, cujos resultados, na maior parte dos casos, depende de suas próprias regras. Uma foto para ser enviada por aplicativo de mensagens, por exemplo, precisa, em primeiro lugar, ser convertida em códigos, que podem ser interpretados e reconvertidos na imagem. O que se envia por aplicativos de mensagens não é uma imagem, mas um conjunto de códigos.

Dito de forma mais simples, a diferença entre uma foto analógica e uma digital é que a primeira é simplesmente uma imagem, enquanto a outra se trata de uma imagem codificada. Ou seja, praticamente toda informação, quando trafegada em rede, é convertida em códigos de linguagem de programação. Por conta disso, as máquinas lógicas, quando colocadas para interagir, em sistemas em rede, passam a ser chamadas de máquinas virtuais. Por mais que isso implique em diferentes sofisticações técnicas, a ideia de máquina permanece a mesma, pois as formas mais complexas de programação também são desenvolvidas para produzir resultados de forma automatizada, semelhante às imensas máquinas da indústria automobilística.

Mas por que tanto interesse em automação, seja para desenvolvimento de máquinas mecânicas ou virtuais? Como se pensa em sistemas automatizados, para que má-

quinas possam produzir cada vez mais sem a necessidade de mediação humana, pode-se perceber facilmente que a ideia por trás das máquinas é conseguir produzir mais em menos tempo.

Os humanos são passíveis de falhas, agem de acordo com elas, por vezes insistem nelas, o que implica em significativa perda de tempo produtivo. Ao contrário disso, uma máquina é menos suscetível a falhas, pois sua eficácia pode ser restaurada, de modo específico, por ajustes de configuração ou correções de compatibilidade, o que permite acelerar a produção.

Diante disso, insiste a pergunta: qual o sentido dessa pressa em produzir? Cabe aqui o slogan principal do capitalismo pós-moderno: *Times is Money!* Produzir mais em menos tempo reduz os custos de produção. Para que? Para maximizar os lucros. Em termos mais claros, máquinas permitem produzir mais dinheiro. Conclusão: como qualquer outro tipo de máquina, as inteligências artificiais são ferramentas desenvolvidas para maximizar os lucros. Parafaseando Marx, o capital reproduz a si mesmo em suas próprias ferramentas. Para aproveitar a referência, deixando uma breve provocação, segue uma citação de *O Capital*, de Marx (2017, p. 502-503):

"Como máquina, o meio de trabalho logo se converte num concorrente do próprio trabalhador. A autovalorização do capital por meio da máquina é diretamente proporcional ao número de trabalhadores cujas condições de existência ela aniquila. (...) A parcela da classe trabalhadora que a máquina transforma em população supérflua, isto é, não mais diretamente necessária para a autovalorização do capital, sucumbe, por um lado, na luta desigualdade velha produção artesanal e manufatureira contra a indústria mecanizada e, por outro, inunda todos os ramos industriais mais acessíveis, abarrotando o mercado de trabalho, reduzindo assim o preço da força de trabalho abaixo do seu valor"

Referências:

MARX, Karl. *O Capital: crítica da economia política*. Livro I. trad. de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2017. ■

Prof. Dr. José André Ribeiro

Atualmente é professor de Filosofia com Dedicção Exclusiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, no Campus de Porto Seguro. Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia. Promove pesquisa nas áreas de Filosofia Antiga, Filosofia Intercultural, Ética e Filosofia Política.

PET AGRADECE

Em nome do grupo PET Licenciaturas, gostaria de expressar nossa mais profunda gratidão a todos aqueles que contribuíram para a realização do nosso projeto. Desde os membros dedicados que trabalharam incansavelmente para sua conclusão, até aqueles que gentilmente nos apoiaram ao longo do caminho, cada um de vocês desempenhou um papel fundamental. Este boletim informativo não é apenas um testemunho de nosso esforço coletivo, mas também o reflexo do espírito petiano e da paixão pela aprendizagem que nos une como grupo. Que suas páginas inspirem outros a buscar o conhecimento, a colaboração e a excelência. Obrigado por fazerem parte desta jornada conosco.

EQUIPE EDITORIAL

Editora Chefe

Prof. Dr^a. Thyane Viana da Cruz

Editora de Layout

Prof. Dr^a Allivia Rouse Carregora Rabbani

Bolsista : Alan Santos Nunes

Bolsista : Gabrielle Correa Soares Pessanha

Revisores de Português

Prof. Dr^a. Ana Cristina de Sousa

Prof. Dr. Alexandre de Oliveira Fernandes

QUEM SOMOS?

Ana Paula Silva
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Alan Nunes
Discente
Licenciatura em Computação

Alice Lial
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Bianca Pinheiro
Discente
Licenciatura Química

Clícia Santos
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Gabrielle Correa
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Keylla Santos
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Ludmila Santos
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Matheus Henrique
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Polliane Nogueira
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Thamiris Duarte
Discente
Licenciatura em Computação

Thyane Viana
Tutora
Profa. de Ciências Agrárias

CONTATOS

petlicenciaturasifba@gmail.com

@petlicenciaturas

[petlicenciaturasps](https://www.facebook.com/petlicenciaturasps)

ORGANIZAÇÃO

